

TURKISTONDAGI IQTISODIY AHVOL

Elmurodova Barchinoy G'ulom qizi

Qarshi Davlat Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 2- Bosqich Talabasi

Elmurodovabarchin16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18712352>

Annotatsiya; Ushbu maqola Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyo ya'ni Turkiston hududining bosib olingandan so'ng bu hududda boshlangan ijtimoiy- iqtisodiy inqirozlari qisman berib o'tilgan. Rossiya imperiyasining asosiy maqsadi arzon ishchi kuchi , arzon xomashyo manbaiga va shu bilan birga o'z mahsulotlarini sotish uchun ichki bozorga ega bo'lish edi. Rossiya Imperiyasining davlatga nisbatan ishonchning kamayishiga, turli suiiste'molliklarning ko'payishiga va umuman iqtisodiy siyosat va davlat boshqaruvidagi xatolar ijtimoiy muammolarning kuchayuviga xizmat qilgan.

Kalit so'zlar; Turkiston, imperiya , iqtisod, xo'jalik mahsulotlari , narx -navo , taqsimot .

Аннотация; В данной статье частично описываются социально-экономические кризисы, начавшиеся в Центральной Азии, а именно в Туркестане, после оккупации этого региона Российской империей. Главной целью Российской империи было наличие источника дешевой рабочей силы, дешевого сырья и одновременно внутреннего рынка сбыта своей продукции. Недоверие Российской империи к государству, рост различных злоупотреблений и, в целом, ошибки в экономической политике и государственном управлении способствовали обострению социальных проблем.

Ключевые слова: Туркестан, империя, экономика, экономическая продукция, соотношение цены и качества, распределение

Abstract; This article partially describes the socio-economic crises that began in Central Asia, namely Turkestan, after the Russian Empire occupied this region. The main goal of the Russian Empire was to have a source of cheap labor, cheap raw materials, and at the same time a domestic market for selling its products. The Russian Empire's lack of trust in the state, the increase in various abuses, and in general, errors in economic policy and state administration contributed to the intensification of social problems.

Keywords; Turkestan, empire, economy, economic products, price-quality ratio, distribution

Turkistonni Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilishi, bu mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy, harbiy-iqtisodiy va hatto madaniy-ma'rifiy hayotga o'zining

ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Turkistonni Rossiya tasarrufiga o'tkazilishi, bu imperiya saltanatining uzoq yillardan beri olib borgan harbiy-iqtisodiy siyosatining natijasi bo'lib, bundan eng asosiy maqsad arzon xomashoga egalik qilish, shuningdek, Qozon xonligini bosib olish bilan boshlangan musulmonlariga qarshi kurashning davomi edi. Turkiston iqtisodiyoti to'la-to'kis Rossiya manfaatlariga bo'ysundirildi. Endilikda Turkiston paxtasi Rossiya to'qimachilik sanoati rivojiga, armiyasi ta'minotiga xizmat qila boshladi. Ta'kidlash joizki, sovet hokimiyatida bozor iqtisodiyoti, manfaatdorlik "tartib-qoidalari" dan ko'ra, "taqsimot tartibi" asosida ish yuritish bolsheviklar siyosatining o'zagini tashkil qilgan. O'lkada oziq-ovqat taqchilligi kundan-kunga og'irlashib, ocharchilik minglab odamlarni qurbon bo'lishiga olib kelayotgan edi. Shuning uchun ham ma'lum bir choralar ko'rish, joylarda oziq-ovqat ta'minotini yo'lga qo'yish uchun mablag' topish, topilgan mablag'ni ocharchilik azobini tortayotgan hududlarga taqsimlab berish kun tartibidagi eng muhim va dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi. Turkistonda temir yo'llar qurilgach, o'lkadan nafaqat paxta, balki ipak, jun, paxta yog'i, ho'l va quruq mevalarni olib ketish ham ko'paydi. X uddi shu davrda guruch, go'sht, qand, poyabzal va gazlamalarning narxi bir necha marta ko'tarilib, dehqon bilan hunarmand hamda ishchi ro'zg'orini mushkul holga soldi.

O'lka iqtisodiyotiga oid adabiyotlarda asosan hukmron davlat – Rossiya manfaatlari nuqtai nazaridan masalaga yondashiladi, mustamlaka siyosatini mustahkamlash, shu orqali imkon qadar o'lka qonini zulukdek so'rishning chorva usulari bahs etiladi taassufki ularda Rossiya istibdodi, milliy xo'rlash siyosatiga oid jiddiy tanqidiy fikr mulohazalar o'z ifodasini topmagan. Turkistondagi iqtisodiy -ijtimoiy voqealikka sho'ro mafkurasi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. 20- yillarda tarixshunosligida jiddiy asarlar bilan tanilgan V. Lavrentev Turkiston iqtisodiyotida mavjud kapitalistik munosabatlarga yengil-yelpi, shunchaki yuzaki baho berdi. U hatto o'rtahol dehqonlar xo'jaligida ham „kapitlistik korxonalarini“ ko'rdi. Lavrentev fikricha o'rta osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi mutlaq ijobiy voqea bo'lib, u Turkiston o'lkasida tubdan o'zgarish yasagan va u „oktabr inqilobi“ uchun yetarli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy zamin yaratgan. V. Lavrentev go'yasini L. Rezsov, F. Karpich va boshqalar ham tasdiqlab, chorizm mustamlakachilik siyosatini xaspo'shlab o'tishga xarakat qilganlar. Shu tariqa 30- yillardagi tarixiy adabiyotlarda bir toifa tadqiqotchilar „Okttabr inqilobi“ ning bosh sababchisi chorizmning milliy zulmi mustamlaka istibdodi deb hisobladilar. Turkiston aholisining 90 foizini tashkil etgan dehqon va chovadorlarning tobora mushkullashib borgan. Turkistondagi yer solig'i 1914- yilda 6859021 rubl bo'lgan bo'lsa, 1916- yilda bu raqamlar 14311771 rublni yani

ikki barobarni tashkil etgan . 1915 yilda esa maxsus soliq solinib , u paxtakorlar uchun har pud paxtadan 2 rubl 50 tiyn tashkil qildi . O'sha 1915 – yildagi soliqlarning miqdori 38329000 rubldan iborat bo'lgan . Mustamlakachilar imperiya to'qimachilik sanati manfaatlarini himoya qilib paxtaga bozor iqtisodiyoti qonunlariga xilof ravishda qat'it narx – pudiga 24-rubl belgilangan . Natijada paxtakorlar bir yil ichida 60 million rubl yo'qotganlar .Agar 1913 yilda paxta narxi 50 foizga oshirilgan bo'lsa 'boshqa zarur mollar narxi 400-500 foizga ko'tariladi . Non narxi esa 6 barobar oshdi .Chayqovchilik avj olgan .

Jandarmeriya xizmatining 1915 yildagi maxfiy malumotiga ko'ra „olib sotarlar har yuz yilda bir marta hozirgidek, boyib ketishlari mumkin“ deb yozgan edi . Paxta xarid narxining ana shunday sharoitda yana 20 foizga tushirilishi faqat mahalliy paxtakorlar emas balki paxta yetishtirishga ixtisoslashtirishgan rus mujiklarining ham keskin noroziligiga sabab bo'ldi . 1916 – yil 4-6 -martda turkiston qishloq xo'jligi jamiyati uyushtirgan yig'inda paxtachilik bilimdoni S.Ponyatovskiy bunday siyosat juda xunuk oqibatlarga olib kelishini aytib , „Moskva bizning O'rta Osiyo tolasiga nihoyatda katta etibor ulkan falokat debochasidir“ , deganida chuqur haqiqat bor edi . urush bahonasida turli tuman qo'shimcha majburiyatlar va yangi soliqlar udirilishi ham xalq ahvolini og'irlashtirgani va bu hol xunuk oqibatlarga olib kelishini siyosiy polisiyaga agentlari xabar qilgan edilar . Mustamlakachilar Turkistonda urush yillari 59 million pud paxta ,950 ming pud pilla , 2925 ming pud teri , 300 ming pud go'sht 229 ming pud sovun 474 ming pud baliq olib ketishgan . Frontga aholidan 70 ming ot 12ming tuya 38 ming kvadrat metr gilam – namatlar 2400 – ming rubl yig'ib olingan.

Turkistonning ayrim milliy rahbarlari tomonidan ma'lum darajada e'tibor qaratilgan xolos. Bundan ko'rinib turibdiki sovet hokimiyati uchun o'lkaning musulmon aholisi ocharchilik sabab qirilib bitishi deyarli qiziqmagan. Tashkil etilgan turli tashkilotlar ham quyidan yuqorisigacha nazorat va hisobotchilikka asoslanib va ocharchilikni kamaytirish yoki uni oldini olish darajasida emas edi.Turkistonda ocharchilikni kamaytirish va uning oqibatlariga qarshi kurashish uchun tashkil etilgan turli tashkilotlar faoliyatining umumiy xususiyati shundaki, ularning aksariyati iqtisodiy va moliyaviy mustaqil bo'lmay, amalda qattiq nazorat ostida bo'lgan. Bu esa, amalda tashkilotlarning erkin faoliyat yuritishiga imkon bermagan. Totalitar tartibot va uning boshqaruvi sharoitida aholi ta'minotida bunday faoliyat yuritish o'zini oqlamadi. Aksincha, yuqoridagi holatlar narx-navoning sun'iy o'sishiga, mavjud oziq-ovqat mahsulotlarini yashirishga, davlatga nisbatan ishonchning kamayishiga, turli

suiiste'molliklarning ko'payishiga va umuman iqtisodiy siyosat va davlat boshqaruvidagi xatolar ijtimoiy muammolarning kuchayuviga xizmat qilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Turkistondagi oziq-ovqat taqchilligi sovet hokimiyati davridagina vujudga kelib qolmagan, aksincha, u Rossiya imperiyasi va Muvaqqat hukumat yillarida "pishib yetilgan edi". Sovet hokimiyati "tug'ilgan" yillarda bu masala o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammoni tezlikda har qanday yo'l bilan bartaraf etishni talab etgan. Markazdan bu boradagi berilayotgan yordamning uzoq-uluqligi, Turkiston ASSR hukumatini turli chora-tadbirlarni qo'llashga majbur qildi. Tashkil etilgan OQK MK bu boradagi dastlabki jiddiy qadam bo'lgan. Albatta, Turkiston OQK MK faoliyatini tanqid qilish mumkin... Ammo sovet hokimiyatining dastlabki yillarida o'z faoliyatini olib borgan ushbu OQK MK ...ziddiyatli, tizimsiz bo'lsa-da, mavjud muammo yechimida katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi . 1- kitob . Turkiston chorizm mustamlakachilik davrida ; H . Sodiqov , N.Jo'rayev , R. Shamsuddinov , P. Ravshanov , Q. Usmonov ;
2. -Turkistonda ocharchilikka qarshi kurash ; A.Rasulov , N .Rajabboyeva . - toshkent 2025.
3. -Turkistonda chor mustamlakama tizimi -N. A. Abduraximova , F.R . Ergashev.
4. -Abdulloh Rajab Boysun . Turkiston milliy harakatlari Istanbul , 1943 - 1945 .
5. -Абаза К. Завоевание Туркистана . СПб ,1902 .
6. - O. Abdullayev . Turkistonning qora kunlari . „Sharq yulduzi” , 1992-yil , 12-son .
7. -Ahmad Zaki Validiy . Rus mustamlaka siyosatining mohiyati va maqsadi . Vena , 1929 . (B. Qosimov tarjiması) .